

AVALIAÇÃO DO ATRIBUTO INTEGRALIDADE – SERVIÇOS DISPONÍVEIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG

DOI: 10.5281/zenodo.14450143

SOUSA, G S F Thaina¹
ANDRE, Bianca da Silva²
FERREIRA, Stela de Amorim³
KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi⁴
FANI, Marilane de Oliveira⁵
SILVA, Renato Pereira⁶

Objetivo(s): Avaliar a presença do atributo integralidade em unidades básicas de saúde (UBS) de um município mineiro pela ótica dos profissionais enfermeiros e médicos. **Método:** Aplicação do questionário “PCATool – versão profissional” validado para o Brasil. A amostra foi composta por 20 enfermeiros e 14 médicos. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, parecer nº 1.365.225 (CAAE 51220115.4.0000.5153). **Resultados:** Sob a ótica dos profissionais entrevistados, o componente mais prevalente é a disponibilidade de vacinação para a população, com 94,12 % de respostas positivas, seguida pela disponibilidade de aconselhamento sobre saúde sexual e planejamento reprodutivo, com respectivamente 82,25% e 88,24% de respostas positivas. Dentre desfechos negativos encontramos a falta de alguns serviços, como sutura com 47,06%, remoção de verrugas e de unhas encravadas com respectivamente 58,82% e 59,24% todos avaliados negativamente. **Conclusões:** Ao analisar os dados é possível concluir que alguns serviços essenciais para a promoção de saúde da população estão presentes, o que representa um ponto importante no enfrentamento à falta de informação e adesão da população à vacinação por exemplo. Sobre os pontos negativos, torna-se importante investigar os motivos por trás da falta dos procedimentos e serviços citados, para que a população tenha um acesso mais amplo e integral em saúde.

Fonte de financiamento: NÃO SE APLICA.

Conflito de interesse: NÃO SE APLICA.

o que representa um ponto importante no enfrentamento à falta de informação e adesão da população

Descritores: Pesquisa sobre Serviços de Saúde; Gestão de Qualidade em Saúde; Avaliação de Processos e Resultados dos Cuidados de Saúde

¹ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: thaina.sousa@ufv.br

² Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bianca.andre@ufv.br

³ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: stela.ferriera@ufv.br

⁴ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

⁵ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br

⁶ Docente do Departamento de Nutrição. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: renatop.silva@ufv.br